

Орленко Ігор Миколайович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: taqm@ukr.net

Малихіна Оксана Михайлівна,

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: malykhina om@knuba.edu.ua

Данные об авторах

Рыжакова Галина Михайловна,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Орленко Игорь Николаевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: taqm@ukr.net

Малыхина Оксана Михайловна,

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: malykhina om@knuba.edu.ua

Data on authors

Galyna Ryzhakova,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Igor Orlenko,

applicant for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: taqm@ukr.net

Oksana Malykhina,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: malykhina om@knuba.edu.ua

УДК 631.15:65.011

ГНАТЕНКО І.А.
ЗОСЬ-КІОР М.В.
НАГОЛЮК О.Є.
СЕВРЮКОВ В.В.

Ефективність виробництва продукції підприємств агропродовольчої сфери в системі земельного менеджменту та розвитку екосистем

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання ефективності виробництва продукції підприємств агропродовольчої сфери в системі земельного менеджменту та розвитку екосистем обумовлюється відсутністю єдиної методики визначення екологічно-економічних втрат від нерационального господарювання.

Постановка проблеми. Для визначення втраченої вигоди від нерационального використання земельних ділянок слушно використати метод оцінки технічної ефективності. Дуже важливими показниками можна вважати рівень державного та громадського контролю над цими процесами, в першу чергу над використанням і володінням земельними ресурсами.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити ефективність виробництва продукції підприємств агропродовольчої сфери в системі земельного менеджменту та розвитку екосистем.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Представлена методика розрахунку еколого-економічної ефективності виробництва сільгоспкультур. Акцентовано увагу на необхідності аналізу балансу поживних речовин у ґрунті, пов'язаний з їх винесенням з урожаєм сільськогосподарських культур. Зроблено висновок, що продовження практики застосування екстенсивних технологій виробництва з низьким рівнем внесення мінеральних і органічних

добрив призведе до подальшого загострення проблеми деградації орних земель. Представлено економічні важелі охорони земель в Україні.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств агропродовольчої сфери для підвищення рівня ефективності виробництва продукції.

Висновки. Найбільш адекватним щодо оцінки динаміки екологічності використання земельних ресурсів можна вважати розвиток саме органічного землеробства. Загалом в світі його визначають як систему сільськогосподарського менеджменту агроєкосистем, що ґрунтується на максимальному використанні біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, агротехнологічних заходів захисту рослин, а також на виконанні комплексу інших заходів, які забезпечують екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції та сировини.

Ключові слова: ефективність, виробництво, продукція підприємств агропродовольчої сфери, система земельного менеджменту, розвиток екосистем.

ГНАТЕНКО І.А.
ЗОСЬ–КИОР Н.В.
НАГОЛЮК Е.Е.
СЕВРЮКОВ В.В.

Эффективность производства продукции предприятий агропродовольственной сферы в системе земельного менеджмента и развития экосистем

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса эффективности производства продукции предприятий агропродовольственной сферы в системе земельного менеджмента и развития экосистем определяется отсутствием единой методики определения эколого–экономических потерь от нерационального хозяйствования.

Постановка проблемы. Для определения упущенной выгоды от нерационального использования земельных участков справедливо использовать метод оценки технической эффективности. Очень важными показателями можно считать уровень государственного и общественного контроля над этими процессами, в первую очередь за использованием и владением земельными ресурсами.

Постановка целей и задач исследования – исследовать эффективность производства продукции предприятий агропродовольственной сферы в системе земельного менеджмента и развития экосистем.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Представлена методика расчета эколого–экономической эффективности производства сельхозкультур. Акцентируется внимание на необходимости анализа баланса питательных веществ в почве, связанных с их выносом с урожаем сельскохозяйственных культур. Сделан вывод, что продолжение практики применения экстенсивных технологий производства с низким уровнем внесения минеральных и органических удобрений приведет к дальнейшему обострению проблемы деградации пахотных земель. Представлены экономические рычаги охраны земель в Украине.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий агропродовольственной сферы для повышения уровня эффективности производства продукции.

Выводы. Наиболее адекватным в оценке динамики экологичности использования земельных ресурсов можно считать развитие именно органического земледелия. Всего в мире его определяют как систему сельскохозяйственного менеджмента агроэкосистем, основанной на максимальном

использовании биологических факторов повышения плодородия почв, агротехнологических мер защиты растений, а также на выполнении комплекса других мер, обеспечивающих экологически, социально и экономически целесообразное производство сельскохозяйственной продукции и сырья.

Ключевые слова: эффективность, производство, продукция предприятий агропродовольственной сферы, система земельного менеджмента, развитие экосистем.

HNATENKO I.A.
ZOS-KIOR M.V.
NAHOLIUK O. Ye.
SEVRYUKOV V.V.

Efficiency of agricultural food production in the land management and ecosystem development system

Relevance of the research topic. The study of the efficiency of production of agri-food enterprises in the system of land management and development of ecosystems is due to the lack of a single method for determining the environmental and economic losses from irrational management.

Formulation of the problem. To determine the lost benefit from the irrational use of land, it is appropriate to use the method of assessing technical efficiency. The level of state and public control over these processes, first of all over the use and possession of land resources, can be considered very important indicators.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the efficiency of production of agri-food enterprises in the system of land management and ecosystem development.

Research method or methodology. The historical-logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). The method of calculating the ecological and economic efficiency of agricultural production is presented. Emphasis is placed on the need to analyze the balance of nutrients in the soil associated with their removal with the harvest of crops. It is concluded that the continuation of the practice of using extensive production technologies with a low level of mineral and organic fertilizers will further exacerbate the problem of degradation of arable land. The economic levers of land protection in Ukraine are presented.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of agri-food enterprises to increase the efficiency of production.

Conclusions. The development of organic farming can be considered the most adequate for assessing the dynamics of environmental use of land resources in the agricultural sector of the economy. In general, it is defined as a system of agricultural management of agroecosystems, based on the maximum use of biological factors to increase soil fertility, agro-technological plant protection measures, as well as a set of other measures to ensure environmentally, socially and economically viable production of agricultural products and raw materials.

Keywords: efficiency, production, products of agri-food enterprises, land management system, ecosystem development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз наукової літератури показав, що наразі існує багато методик визначення екологічно-економічних втрат від нераціонального господарювання як однієї з найбільших проблем сучасного землекористування в Україні. В більшості з них за основу прийнято твердження, що головна організаційна проблема полягає в некоректності методик визначення собівар-

тості сільськогосподарської продукції або маси прибутку, а насправді, – економічної ефективності управління земельними ресурсами, скоригованої на екологічну ефективність управління земельними ресурсами, або еколого-економічну ефективність. Зазначені факти обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. На думку багатьох науковців, для визначен-

ня втраченої вигоди від нерационального використання земельних ділянок слушно використати метод оцінки технічної ефективності. На основі порівняння існуючих показників господарювання з максимально можливим, за умов сталого показника витрат на виробництво певного підприємства, можна оцінити втрачену вигоду та виявити резерви для підвищення доходності від земельної ділянки [2, 4, 6, 7, 8]. Так, у зоні впливу промислових підприємств (залежно від відстані до джерела викидів) урожайність зернових культур зменшується на 20–30 %, соняшнику – 15–20 %, овочів – 25–30 %, кормових культур – 22–28 % і плодівих – на 15–20 % [1].

У зазначених прихованих збитках криється не тільки руйнівний вплив сучасного землеробства, націленого в першу чергу на задоволення зовнішніх потреб у сільськогосподарській продукції [3, 9], а й вплив третіх осіб на екологічну ефективність управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки. Тому дуже важливими показниками можна вважати рівень державного та громадського контролю над цими процесами, в першу чергу над використанням і володінням земельними ресурсами. Звідси наукове обґрунтування обсягу екологічних інвестицій на 1000 грн сільськогосподарської продукції є однією із базових умов збереження земельних ресурсів, а введення у звітність підприємств еколого-економіч-

них показників [10] – нагальною необхідністю. Робота Державного агентства екологічних інвестицій України сприятиме цьому процесу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити ефективність виробництва продукції підприємств агропродовольчої сфери в системі земельного менеджменту та розвитку екосистем.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З урахуванням вищезазначеного доцільно навести приклад розрахунку реальної маси прибутку на 1 га посіву від реалізації озимої пшениці (табл. 1). З табл. 1 видно, що за фактичної методикою рівень рентабельності озимої пшениці за 2009–2019 рр. зріс на 7,6 %, а абсолютний прибуток на 1 га – в 4 рази, але за методикою еколого-економічної ефективності рівень рентабельності знизився на 3,6 %, а абсолютний збиток на 1 га зріс у 4 рази. Тобто спостерігаємо діаметрально протилежні процеси.

Проведені розрахунки наочно демонструють, що в Україні на всіх рівнях залишається поза увагою аналіз балансу поживних речовин у ґрунті, пов'язаний з їх винесенням з урожаєм сільськогосподарських культур, тому сільськогосподарським підприємствам необхідно вести внутрігосподарську статистичну форму «Баланс поживних речовин у ґрунті при чергуванні культур у сівозміні».

Таблиця 1. Приклад розрахунку окремих реальних показників еколого-економічної ефективності виробництва озимої пшениці

Показники	Значення	
	2009 р.	2019 р.
Урожайність, ц/га	40	40
Втрати гумусу, т/га	0,717	0,717
Маса гною, необхідна для компенсації втрат 1 т гумусу, т	20	20
Маса гною, необхідна для компенсації фактичних втрат гумусу, т	14	14
Вартість гною, грн/т	50	200
Загальна компенсаційна ціна гною, грн/га	700	2800
Додаткові витрати на гній (транспортні та навантажувально-розвантажувальні), грн/га	200	800
Загальні витрати на гній, грн/га	900	3600
Ціна озимої пшениці, грн/т	600	1870
Виручка в розрахунку на 1 га, грн	2400	7480
Собівартість 1 т озимої пшениці за фактичною методикою, грн	500	1465
Загальні витрати на 1 га озимої пшениці, грн	2000	5860
Прибуток від реалізації за фактичною методикою, грн/га	400	1620
Рівень рентабельності за фактичною методикою, %	20	27,6
Прибуток із урахуванням витрат на компенсацію втрат гумусу, грн/га	-500	-1980
Рівень рентабельності з урахуванням витрат на компенсацію втрат гумусу, %	-17,3	-20,9

Таблиця 2. Баланс гумусу в землеробстві на прикладі типового господарства Луганської області [3]

Показники	Сівозміна підприємства									Усього по господарству	У середньому на 1 га ріллі
	озима пшениця	ячмінь	овес	просо	сorgho	кукурудза на зерно	сояшник	гірчиця	чистий пар		
Площа, га	422	100	100	128	50	111	610	20	180	1721	-
Валовий збір основної продукції, т	1477	250	200	320	200	666	1098	24	0	-	-
Вихід рослинних залишків, т	1920,1	300,0	260,0	320,0	300,0	932,4	1866,6	24,0	0,0	5923,1	3,44
Коефіцієнти гуміфікації	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,14	0,17	0,00	-	-
Створення гумусу, т	384,0	66,0	57,2	70,4	66,0	186,5	261,3	4,1	0,0	1095,5	0,64
Рівень мінералізації гумусу, т/га	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	1,5	1,5	0,8	2,2	-	-
Втрати гумусу від мінералізації, т	337,6	70,0	70,0	89,6	50,0	166,5	915,0	16,0	396,0	2110,7	1,23
Втрати гумусу від ерозії, т	47,5	11,3	11,3	14,4	5,6	20,8	114,4	2,3	47,3	274,8	0,16
Загальні втрати гумусу, т	385,1	81,3	81,3	104,0	55,6	187,3	1029,4	18,3	443,3	2385,5	1,39
Баланс гумусу за культурами, т	-1,1	-15,3	-24,1	-33,6	+10,4	-0,8	-768,1	-14,2	-443,3	-1290	-0,75
Баланс гумусу в розрахунку на 1 га, т	-0,0025	-0,152	-0,241	-0,262	+0,207	-0,007	-1,256	-0,708	-2,462	-	-0,75

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У даній формі пропонується в рядках наводити фактичне внесення мінеральних добрив по кожному поживному елементу (NPK), нормативні показники їх вносу урожаєм сільськогосподарських культур і загальний баланс протягом року. Таку інформацію збирають про кожне поле сівозміни та кожну культуру, яку на ньому вирощують певного року. Отже, господарства матимуть задокументоване спостереження за балансом поживних речовин у ґрунті конкретного поля в сівозміні, а також інформацію про його якісний стан. Запропонована статистична форма слугуватиме однією із форм господарського обліку, за допомогою яких можливо здійснювати облік якості земель як на державному рівні, так і на рівні землекористувачів.

Проблема негативних балансів гумусу особливо актуальна через неоптимальну структуру посівних площ і значне перевищення гранично допустимих норм питомої ваги технічних культур (особливо соняшнику та ріпаку). Так, учені визначили, що баланс гумусу для соняшнику з урожайністю 8,1 ц/га та 20 % у структурі сівозмі-

ни, з урахуванням загортання побічної продукції в ґрунт, є від'ємним і становить $-0,23$ т/га. У свою чергу, товаровиробникам доводиться компенсувати хімізацією втрати поживних речовин, що порушує баланс екосистем і поступово погіршує здоров'я людей [3]. У цьому автор вбачає серйозну проблему – виснаження ґрунтів землевласників землекористувачами (орендарями, суборендарями) або третіми особами з метою збагачення без компенсації першим заподіяної шкоди. Найбільш доречно описати цю ситуацію за допомогою основної аграрної продукції – зерна. Україна має істотні міжнародні конкурентні переваги у виробництві зерна, це зумовлює подальший розвиток і експортну орієнтованість цієї галузі; головною конкурентною перевагою вітчизняного виробника зерна є відносно низький рівень витрат (передусім прямих матеріальних витрат) на одиницю площі посівів. Продовження практики застосування екстенсивних технологій виробництва зерна з низьким рівнем внесення мінеральних і органічних добрив призведе

Таблиця 3. Економічні важелі охорони земель в Україні [5]

Важіль	Складові	Рівень
Економічні стимулятори	Прямі: рентні платежі; дотації на виробництво екологічно чистої продукції; компенсаційні бюджетні виплати на відшкодування екологічних витрат; штрафи за порушення екологічного законодавства; страхування екологічних ризиків; капітальні витрати на поліпшення земель. Непрямі (ринкові): збільшення нормативної ціни земельних ділянок за рахунок сприятливої екологічної складової; додатковий прибуток, отриманий за рахунок збільшення ціни на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію, від продажу побічної продукції (наприклад, деревини, ягід, грибів, що вирощуються в лісонасадженнях на сільськогосподарських землях)	Мікрорівень, на якому місцевий орган здійснює економічний вплив на землекористувачів
Економічні інструменти	прямі та непрямі субсидії; позики й кредити під низькі відсотки; надання режиму прискореної амортизації очисного обладнання та іншої екотехніки; пільгові ставки за непрямыми податками на продаж екотехніки чи звільнення її від податків; податкові пільги приватним підприємствам на доходи від природоохоронних програм	Регіональний рівень державного регулювання використання земель
Економічні заходи	визначення оцінки землі як національного багатства і економічного ресурсу; встановлення нормативів плати і розмірів платежів за використання земельних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів; розвиток пільгового й обмеженого оподаткування на володіння і використання земельних ресурсів; розвиток екологічного страхування й аудиту	Загальнодержавні програми щодо використання земельних ресурсів

до подальшого загострення проблеми деградації орних земель (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що в типових господарствах у дев'ятипільній сівозміні більшість культур (озима пшениця, ячмінь, овес, просо, кукурудза на зерно, соняшник, гірчиця) та чистий пар мають від'ємний баланс гумусу, позитивний баланс спостерігаємо тільки щодо сорго.

Окрім цього, слід наголосити на тому, що щорічні економічні втрати від недобору продукції внаслідок ерозії ґрунтів, за розрахунками вчених-аграрників, загалом в Україні оцінюються в 1,5 млрд дол. США, а разом із затратами на їх ліквідацію – близько 2 млрд дол. США [8]. Тому потрібно також застосувати певний набір показників для визначення рівня екологічної ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки, а для узагальнення факторів, що стимулюватимуть природоохоронну діяльність, слід визначитися в першу чергу з економічними заходами, інструментами та стимуляторами охорони земель.

Місцевий орган економічно впливає на землекористувачів на мікрорівні, де доцільно застосувати прямі та непрямі економічні стимулятори. На регіональному рівні державного регулювання використання земель здійснюється через економічні інструменти, а у процесі розробки та впровадження загальнодержавних програм щодо використання земельних ресурсів – через економічні заходи (табл. 3).

Зважаючи на вищезазначене, екологи й економісти пропонують з метою забезпечення екологічної безпеки аграрного виробництва, розвитку «зеленої» економіки застосовувати критерій «екоефективність», який трактується як збільшення виробництва корисних товарів і послуг із одночасним неперервним скороченням використання ресурсів [1].

У різних країнах в процесі аналізу екоефективності виникають деякі непорозуміння, пов'язані з термінологічними відмінностями при визначенні поняття «органічне землеробство». Наприклад, термін «органічне землеробство» (Organic Farming) офіційно прийнятий в англійськомовних країнах Європейського Союзу (ЄС). Еквівалентним терміном у Франції, Італії, Португалії та країнах Бенілюксу є «біологічне землеробство» (Biological Farming), а в Данії, Німеччині та іспаномовних країнах – «екологічне землеробство» (Ecological Farming) [4].

Наприклад, за даними ООН, в органічному виробництві майже не використовуються хімічні добрива та засоби захисту рослин і тварин, але в середньому на 30% більші затрати робочої сили, ніж у традиційному землеробстві [9]. Але на підставі господарського досвіду органічного господарства ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області можна стверджувати, що урожайність збільшується на 30–40%; затрати пального менші в 2–3 рази; через 10 років починається природне відтворення родючості землі; в 3 рази менше витрачається часу на обробіток ґрунту; в 10 разів менші затрати мінеральних добрив (застосовуються тільки азотні добрива в розрахунку 10 кг на 1 т органічних решток). Інші узагальнення мотиваційних міркувань для виробництва органічної продукції теж свідчать про зменшення кількості використаного пального більш, ніж у 4 рази; пестицидів – у 5–8 разів; робочого часу – у 3 рази; собівартості – більш ніж у 6 разів, а врожайність натомість підвищується на 70–110% [6].

Окрім кількісних показників розвитку органічного землеробства, в Україні доцільно в практику оцінки екологічної ефективності управління земельними ресурсами вводити і визначення мінімальної цінової різниці між органічною та традиційною продукцією, що можна продемонструвати формулою (1):

$$d > \frac{p + ab}{b \cdot (p + 1)}, \quad (1)$$

де d – коефіцієнт мінімальної зміни підприємством ціни одиниці продукції у разі переходу до випуску від традиційної до органічної продукції ($C_o/C_t > d$);

p – рентабельність виробництва традиційної продукції в частках від одиниці [$p = (C - B_{vo})/B_v$];

a – коефіцієнт зміни витрат виробництва при переході до випуску органічної продукції ($a = B_{vo}/B_v$);

b – коефіцієнт зміни обсягу виробництва продукції у разі переходу до випуску органічної продукції ($b = N_o/N$).

Висновки

З огляду на вищенаведене найбільш адекватним щодо оцінки динаміки екологічності використання земельних ресурсів в аграрному секторі економіки можна вважати розвиток саме органічного землеробства (organic farming). Загалом в світі його визначають як систему сільськогосподарського менеджменту агроєкосистем, що ґрунтується на максимальному використанні

біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, агротехнологічних заходів захисту рослин, а також на виконанні комплексу інших заходів, які забезпечують екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції та сировини.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось–Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.
2. Воронько–Невіднича Т. В., Лещин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23–27.
3. Ходаківська О.В., Патица Н.І., Гаргасас А. Методологічні основи оцінки конкурентоспроможності сільського господарства. Механізм регулювання економіки. 2019. № 2. С. 34–40.
4. Шубравська О. В. Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 52–58.
5. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability. Issues*. 2017. № 7(2). P. 287–300.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.
7. Halytskyi O., Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva–Yermolenko O., Hanzuk S. Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2021. 2(37), 280–286.
8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko–Nevidnycha T. V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). *Revista Espacios*. 2019. Vol. 40. No. 7. P. 19.
9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 2021. 7(3), p. 315–323.

10. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2020. Vol.42. No.4. P. 504–515.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos–Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food sector. *Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.
2. Voronko–Nevidnycha T.V., Leshchyn D.I., Vasylenko M.V. (2018). Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment. *Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems]*, 15, 23–27.
3. Khodakivska O.V., Patyka N.I., Gargasas A. (2019). Methodological bases for assessing the competitiveness of agriculture. *Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky [The mechanism of economic regulation]*, 2, 34–40.
4. Shubravska O. V. (2014). Agri–food development of Ukraine in the context of global challenges. *Ekonomika APK [Economy of the AIC]*, 7, 52–58.
5. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7(2), 287–300.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.
7. Halytskyi O., Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva–Yermolenko O., Hanzuk S. (2021). Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2(37), 280–286.
8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko–Nevidnycha T. V. (2019). Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). *Revista Espacios*, 40.7, 19.
9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

10. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Sam-borskyi O., Rubezhanska V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Зось–Кіор Микола Валерійович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет

Наголюк Олена Євгенівна,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет,

Северюков Владислав Валерійович,

аспірант кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет

Данные об авторах

Гнатенко Ирина Анатольевна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна

Зось–Кіор Николай Валериевич,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента им. И.А. Маркиной, Полтавский государственный аграрный университет

Северюков Владислав Валериевич,

аспирант кафедры менеджмента им. И.А. Маркиной, Полтавский государственный аграрный университет

Наголюк Елена Евгеньевна,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет

Data about the authors

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design

Mykola Zos–Kior,

Dr. Sc. (Ekon), Professor, Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University

Olena Naholiuk.

PhD in Law, associate professor, Associate Professor of Management, Law, Statistics and Economic Analysis, Luhansk national agrarian university, Donetsk region

Vladislav Sevryukov,

Postgraduate student of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University

УДК 656.7

ІВАНЮТА Т.М.

Організаційно–економічний контекст контролінгу витрат в системі управління підприємством

Предмет дослідження – економічна сутність контролінгу витрат, що виникають в процесі управління підприємством в системі управління підприємством.

Метою написання статті є дослідження організаційно–економічного контексту контролінгу витрат в системі управління підприємством.

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при аналізі процесу контролінгу витрат на підприємстві); порівняння та узагальнення (при формуванні висновків про проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України та результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств).

Результати роботи – обґрунтовано організаційно–економічний контекст контролінгу витрат в системі управління підприємством, а саме: аналіз чинників, що обумовлюють концепцію контролінгу, основні напрямки розвитку контролінгу витрат в системі управління підприємством, проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України і результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств.

Висновки – узагальнено роль контролінгу витрат, як необхідного інструменту, який дозволяє